

МРНТИ 06.51.41

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

А.А.КАМИЕВА, А.А.КАРИБАЕВ

Международный академический университет, Республика Казахстан, г.Уральск

В статье авторами рассматривается система управления конкурентоспособностью предприятия и разработка мероприятий по её совершенствованию. Подчеркивается, что появление новых технологий создает новые технологические кластеры, а они представляют собой поле ожесточенных конкурентных битв, в которые вынуждены вовлекаться и давно действующие предприятия. В связи с этим возникла необходимость уметь достигать конкурентоспособности в новых, не совсем еще изученных на современном этапе развития науки областях экономики. Для того чтобы занять передовые позиции в мире, предприятие должно постоянно совершенствовать имеющиеся технологии и создавать или выборочно заимствовать новое. Только тот, кто сегодня создаст новые механизмы управления конкурентоспособностью, не превзойденные никем, сможет удерживать свои позиции. Безусловно, в разных сферах деятельности есть свои специфические условия достижения конкурентоспособности. Кроме того, эти условия могут меняться по мере развития экономических отношений, поэтому и факторы будут варьироваться, а количественное описание их взаимосвязи различаться. Чтобы выстоять в этой борьбе, предприятиям различных отраслей необходимо принимать активное участие в процессе интенсивного роста – широком использовании инновационного потенциала, активизации инновационной деятельности и усилении конкурентных преимуществ.

***Ключевые слова:** управление, конкурентоспособность, предприятие, уровень, ход развития, эволюция, мировые тренды, теория, ресурсы*

Конкурентоспособность рассматривается как универсальное многоуровневое понятие, отражающее конкурентоспособность продукции, предприятия, корпорации, отрасли и даже всей экономики в целом. В XXI веке факторами конкурентной борьбы выступают не только рыночно-экономические, но и политические, и социальные, и военные механизмы, что является вызовом настоящего времени.

Высокий уровень конкурентоспособности предприятия служит гарантом получения высокой прибыли. Следовательно, в условиях существующей модели социально-экономического развития страны вопросы управления конкурентоспособностью занимают главенствующее место в теории национального хозяйства.

В научной литературе много говорится о конкурентоспособности, но пока остается неясным, что в точности означает понятие «конкурентоспособность» и каковы ее наиболее важные детерминанты.

Среди тех, кто внес наиболее весомый вклад в историю развития понятия «конкурентоспособность», были ученые, которые изначально изучали понятие «конкуренция», в том числе П. Друкер, М. Портер, А. Слоун, Р. Солоу, Дж. Шумпетер и др.

Классификация существующих подходов к управлению конкурентоспособностью была предложена в работе А. Луссе [1].

Подходы к управлению конкурентоспособностью продолжают непрерывно совершенствоваться. С конца 80-х гг. XX века в управленческой науке происходит постепенное смещение управленческих приоритетов, растет внимание к внутренним факторам развития организации на основе более рационального использования имеющихся ресурсов. На оптимизацию внутренних ресурсов направлено большинство современных концепций развития организации: ресурсная концепция С. Монтгомери [2], концепции организационной культуры У. Оучи, концепция комплексного управления качеством Э. Деминга, концепции

реинжиниринга бизнес-процессов М. Хаммера и Дж. Чампи.

Важно, что наряду с материальными ресурсами все большее значение приобретают знания. Понятие конкурентоспособности является сложносоставным, что обусловлено его применением на различных уровнях обобщения и, следовательно, многообразием подходов к оценке конкурентоспособности. Наиболее дискуссионным вопросом остается взаимодействие факторов, определяющих динамику конкурентных отношений, поэтому закономерно высказывается мнение, что нельзя точно сказать, какой тип взаимосвязи факторов образует показатель конкурентоспособности (аддитивная, мультипликативная, кратная, смешанная, возможно, нелинейная), а также какие именно факторы определяют его значение в большей степени. Безусловно, в разных сферах деятельности есть свои специфические условия достижения конкурентоспособности. Кроме того, эти условия могут меняться по мере развития экономических отношений, поэтому и факторы будут варьироваться, а количественное описание их взаимосвязи различаться.

Тема конкурентоспособности особенно популярна в таких областях исследований, как международная торговля, экономическая стратегия, мировая экономика, экономическая география и прикладная экономика, экономический анализ и др.

Первые исследователи проблемы управления конкурентоспособностью рассматривали ее как некий заданный критерий, обусловленный различными внутренними и внешними факторами.

В дальнейшем с развитием взглядов ученых возникла идея о возможности и необходимости целенаправленного управления конкурентоспособностью, что привело к возникновению разнообразных подходов, в рамках которых появилась возможность обосновывать планы по достижению нужного уровня конкурентоспособности [3].

Подходы к управлению конкурентоспособностью претерпели значительные изменения в ходе развития и эволюционирования мировых взглядов на данную проблематику (таблица 1.).

Таблица 1. - Эволюция концепций управления конкурентоспособностью организации

№ п/п	Концепция	Год	Содержание концепции
1	Концепция комплексного управления качеством	1951	Конкурентоспособность и эффективность деятельности фирмы зависят от качества производимой продукции. Поэтому чтобы обеспечить качество продукта, технологический процесс производства разбивается таким образом, чтобы не констатировать качество конечного продукта, а формировать его на уровне основных функциональных узлов и процессов при непосредственном участии и уровне профессиональной подготовки
2	Концепция управления знаниями и способностями организационного обучения	1966	Главные изменения в обществе происходят с развитием информации, знания становятся центральным и ключевым источником, который не имеет географического месторасположения
3	Концепция организационной культуры	1970	Организационная культура – набор правил, инструкций, норм и принципов поведения персонала, которые помогают формировать единую

			команду, конкурентные позиции фирмы на рынке и адаптироваться к изменениям внешней среды
4	Ресурсная концепция	1984	К ресурсам фирмы относятся физические и нематериальные (ноу-хау, репутация, патенты и т.д.) активы, а также организационные способности, которые могут быть в той или иной мере источниками конкурентных преимуществ
5	Концепция реинжиниринга бизнес-процессов	1990	В эпоху постиндустриального общества корпорации образуются, развиваются и наращивают свои конкурентные преимущества не на основе разделения труда, а на базе идеи реинтеграции отдельных операций в единые бизнес-процессы
6	Концепция динамических способностей организации	1997	Потенциал фирмы состоит в динамической адаптации, производстве и перестройке компетенций быстро изменяющейся среды в достижении новых инновационных конкурентных преимуществ

В конце 60-х гг. XX века произошло постепенное смещение приоритетов, повысилось внимание к внутренним факторам развития организации на основе более рационального использования имеющихся ресурсов. На оптимизацию внутренних ресурсов направлено большинство современных концепций развития организации. [4]

В работах зарубежных ученых XX века отмечается, что управление конкурентоспособностью организации во многом определяется эффективным управлением знаниями в рамках этой организации с учетом специфики той или иной отрасли экономики.

По мнению А. Томпсона и А. Стрикленда, к факторам конкурентоспособности относятся: качество и технические характеристики продукции; репутация (имидж) организаций отрасли; производственные мощности и инновационные возможности, которыми обладают организации отрасли; внедрение инновационных технологий в отрасли; возможности распространения произведенной продукции (дилерская сеть); финансовые ресурсы; качество обслуживания потребителей [5].

Д. Кревенс, напротив, подходит к категории конкурентоспособности отрасли и входящих в нее предприятий абстрактно и выделяет в качестве основных факторов конкурентоспособности такие ключевые конкурентные преимущества, как универсальность (конкурентное преимущество в различных ситуациях) и сложность дублирования технологий, разработанных в отрасли [6].

Теория управления конкурентоспособностью находится на начальной стадии и нуждается в детальной проработке. Исследователи А.Н. Асаул, О.С. Виханский, В.П. Грахов, И.С. Ислев, А.И. Наумов, Л.Н. Оголева освещены вопросы развития организации и повышения ее конкурентоспособности на основе применения современных экономических механизмов, в том числе стратегического планирования и управления.

По мнению Р.А. Фатхутдинова, конкурентоспособность характеризует способность организации соперничать с конкурентами и возможность выпускать конкурентоспособную продукцию для реализации на внутреннем или внешнем рынке. Автор отмечает, что конкурентоспособность кадров организации определяет конкурентоспособность технологий, технических и социально-экономических систем. В конечном счете, чем выше конкурентоспособность товаров и услуг, тем выше конкурентоспособность страны, эффективность использования ресурсов и жизненный уровень населения.

Номинальная конкурентоспособность достигается путем проведения определенной государственной политики, формирующей макроэкономическую среду путем прямых

государственных субсидий для отечественных производителей [7].

На основе анализа и обобщения работ этих авторов, опираясь на практический опыт в управлении конкурентоспособностью в оборонных отраслях промышленности А.А. Чурсин сформулировал закон управления конкурентоспособностью, основная идея которого заключается в том, что повышение конкурентоспособности является первым шагом к росту финансово-экономических показателей. Следствием данного закона является ряд постулатов, которые могут быть использованы при решении прикладных управленческих задач. Например, математически обосновывается необходимость интенсивного управления конкурентоспособностью в периоды депрессии и экономической стагнации для обеспечения роста объемов производства и сбыта продукции. Также отмечается особая роль освоения выпуска высокотехнологичной продукции инновационного характера с высокой добавленной стоимостью [8].

Для любого бизнеса конкурентоспособность является динамически оцениваемой категорией, носящей, скорее, стратегический характер. Конкурентоспособность предприятия отнюдь не тождественна конкурентоспособности его текущей продуктовой линейки, хотя и тесно связана с ней [9]. Конкурентоспособность продукции в краткосрочном периоде зависит как от конъюнктуры рынка, так и от наличия финансовых возможностей по ее повышению за счет разнообразных прямых и косвенных методов субсидирования продаж.

Однако, в долгосрочном периоде такая искусственно поддерживаемая конкурентоспособность может привести к исчерпанию ресурсов и соответствующим негативным последствиям. В долгосрочном периоде конкурентоспособность продукции может основываться лишь на потенциале предприятия предлагать востребованную рынком продукцию на условиях, обеспечивающих процесс расширенного воспроизводства и научно-технического развития. Соответственно, соотношение данного потенциала предприятия и потенциала его конкурентов и определяет стратегическую конкурентоспособность предприятия [10].

На многих рынках товаров потребительского назначения складывается обратная ситуация: там главенствует именно рыночная конкурентоспособность предлагаемой продукции. В случае появления новой маркетинговой или технологической идеи продукт, как правило, может быть выпущен с использованием широкой кооперации (аутсорсинг, аутстаффинг, контрактное производство, удаленная разработка и т.д.) и сразу же по исчерпанию рыночной актуальности продукта альянс по его производству может быть распущен, а его составляющие реконфигурированы для производства других продуктов.

В процессе написания статьи применялись диалектический, экономико-статистический, монографический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный и другие методы экономических исследований. В работе применены методы графического отображения функциональных зависимостей и схематического представления анализируемых категорий. Теоретическая значимость статьи заключается в том, что в работе рассматриваются материалы, которые раскрывают процессы управления конкурентоспособностью предприятия. Для оценки конкурентоспособности используются различные методики, которые основываются на специализированных показателях, финансовых коэффициентах, данных об инвестициях и прочих. Все методики оценки конкурентоспособности можно разделить на две группы: качественные и количественные. В ходе использования методик, относящихся к качественным, изучаются качественные характеристика работы предприятия, к количественным – цифровое выражение показателей деятельности предприятия, оказывающих влияние на его конкурентоспособность.

На уровень конкурентоспособности влияют различные факторы, которые представляют собой причины, движущие процесс развития конкурентоспособности, определяющие его характер или отдельные его черты, применение которых способно положительным или отрицательным образом отразиться на уровне конкурентоспособности.

Существуют внутренние и внешние факторы конкурентоспособности. К внутренним

относятся факторы, обусловленные структурно-организационными характеристиками объекта, к внешним - не привязанные к объекту, воздействующие на него извне, создавая определенные условия для деятельности. Роль внутренних и внешних факторов конкурентоспособности разная в зависимости от складывающейся на рынке ситуации.

Товарный уровень конкурентоспособности находится под влиянием конкурентоспособности уровня предприятия. В свою очередь, она находится под влиянием конкурентоспособности отрасли, которая также находится под влиянием конкурентоспособности страны. Соответственно, все уровни конкурентоспособности тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Отсюда уровень конкурентоспособности товара, производимого на промышленном предприятии, имеет отношение к уровню конкурентоспособности страны в целом.

Модель управления конкурентоспособностью отражает алгоритм взаимодействия внутренних составляющих предприятия, адаптированных под определенные условия хозяйствования, целью, которой является анализ существующего уровня конкурентоспособности и дальнейшего его усиления.

Любой процесс управления конкурентоспособностью должен начинаться со сбора информации и оценки существующей позиции (этап I). Сбор информации, с одной стороны, позволяет сформировать объективную картину производственно-экономических процессов, происходящих на предприятии. С другой стороны, можно понять, насколько хорошо развиты учет и система сбора, мониторинга, аккумуляции и обработки информации на предприятии. Хорошо развитая на предприятии система информатизации может служить серьезной опорой для формирования его конкурентных преимуществ.

Сбор информации направлен на дальнейший анализ внутренней и внешней среды предприятия. Если говорить о внутренней среде, то стоит отметить, что в условиях производства кабельной продукции, часто отличающейся своей высокотехнологичностью, важное значение имеют уровень квалификации персонала, качество и уровень применяемого оборудования, функционирования внутренней инфраструктуры.

Выделенные и систематизированные в ходе исследования проблемы развития кабельной отрасли также должны быть учтены в модели управления конкурентоспособностью.

Итогом анализа производственно-экономических данных по предприятию являются разработка, и внедрение организационно-экономических мер по повышению конкурентоспособности (этап II). Данный этап предшествует этапу организации и обеспечения необходимыми производственными условиями - сырьем, активными фармацевтическими ингредиентами и фармацевтическими субстанциями (этап III). Особое значение имеет организация НИОКР как фундамент для разработки новых видов кабельной продукции. Четвертым этапом является формирование конкурентных преимуществ, которые должны явиться ключевыми факторами повышения конкурентоспособности и стать основой перехода к пятому этапу, т.е. непосредственно к повышению конкурентоспособности.

Как правило, разработка нового вида продукции связана с высокими капитальными вложениями, что влечет за собой подбор высококвалифицированного и дорогостоящего персонала. Обеспечение работы таким персоналом составляет немаловажную деталь процесса управления конкурентоспособностью предприятия. Возникает новая парадигма: ценность представляет не сам актив, а реальная, основанная на компетенциях работников организации возможность его использования по основному и смежному направлению. Применительно к отечественным наукоемким организациям это означает изменение методик оценки их деятельности и потенциальных возможностей.

Производственное оборудование играет также ключевую роль в производстве кабельной продукции. Качество производимой продукции напрямую зависит от применяемого оборудования.

Сегодня можно утверждать, что фактор компетентности должен занять свое место среди проактивных факторов управления конкурентоспособностью организации наряду с

традиционными критериями оценки конкурентного потенциала, поскольку использование самого совершенного оборудования и непрерывное инновационное развитие без компетентных специалистов в долгосрочной перспективе просто невозможно.

Четвертым этапом является формирование конкурентных преимуществ, которые должны явиться ключевыми факторами повышения конкурентоспособности и стать основой перехода к пятому этапу, т.е. непосредственно к повышению конкурентоспособности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Луссе А.В. Макроэкономика. 2. изд. - СПб.: Питер, 2020. – 630 с.
2. Collis D., Montgomery C.A. Competing on Resources: Strategy in the 1990s // Harvard Business Review. - 1995. - № 73. - P. 118–128
3. Ouchi W.G. Theory Z: How American business can meet the Japanese challenge. - Boston: AddisonWesley Pub, 1981. – 456 p.
4. Deming W.E. Quality Productivity and Competitive Position. Massachusetts: Massachusetts Inst Technology, 1982. – 349 p.
5. Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: Manifesto for Business Revolution. - N. Y.: Harper Business, 1993. – 490 p.
6. Drucker P. The Age of Discontinuity. Piscataway; New Jersey: Transaction Publishers, 1969. – 354 p.
7. Senge P.M. The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization Paperback. - N. Y.: Doubleday, 1994. – 290 p.
8. Тис Д.Дж., Пизано Г., Шуен Э. Динамические способности фирмы и стратегическое управление//Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. «Менеджмент». - 2003. - №4. - С. 133–171.
9. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 312 с.
10. Целикова Л.В. Конкурентоспособность рынка кожаной обуви в Республике Беларусь // Маркетинг. - 2020. - №3. - С. 47.